

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA XALQ HOKIMIYATCHILIGI PRINSIPI

Meliboyeva Dilnoza Ergashevna

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi “Umumta’lim fanlar” kafedrası
o‘qituvchisi, 3-darajali yurist

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif tomondan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 17-oktabrdagi F-53-sonli Farmoyishining ijrosi yuzasidan Konstitutsiyaning muhim prinsiplaridan biri bo‘lgan xalq hokimiyatchiligi prinsipining mohiyatini yoritish maqsadida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, xalq hokimiyatchiligi, davlat organlari, saylov, referendum, demokratik doktrina.

Abstract: In this article, the author talks about the implementation of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. F-53 of October 17, 2024 in order to clarify the essence of the principle of people's power, which is one of the important principles of the Constitution.

Key concepts: Constitution, people's power, state bodies, election, referendum, democratic doctrine.

Mamlakatimizda joriy yilning 17-oktabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi o‘ttiz ikki yilligini munosib kutib olish va yuksak saviyada nishonlash, Asosiy qonunimizda belgilangan xalq hokimiyatchiligi, inson qadri, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik kabi ezgu g‘oyalar atrofida fuqarolarni jipslashtirish, “Konstitutsiya - erkin va farovon hayot garovi!” degan bosh g‘oyani o‘zida mujassam etgan tashkiliy-amaliy hamda ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlarni samarali tashkil etish maqsadida “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bayramiga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish to‘g‘risida”gi F-53-sonli Farmoyish¹⁴⁵i qabul qilindi hamda ushbu Farmoyish doirasida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi o‘ttiz ikki yilligini munosib kutib olish hamda yuksak saviyada nishonlash, yangilangan Konstitutsiyaning mazmun-mohiyatini fuqarolarga kengroq tushuntirish maqsadida amalga oshirilshi lozim bo‘lgan masalalar belgilab berildi.

Darhaqiqat O‘zbekiston Respublikasining bugungi kundagi Konstitutsiyasi juda mukammal, har sohasida inson qadrini ulug‘laydigan va uning manfaatlariga xizmat qiladigan, demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatining asoslarini o‘zida mujassam etgan normativ huquqiy hujjat sifatida shakllanganligini e’tirof etish lozim.

¹⁴⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bayramiga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish to‘g‘risida”gi F-53-sonli Farmoyishi. 2024-yil 17-oktyabr. <http://lex.uz/uz/docs/-7160383>.

Turkiyada nashr etiladigan “Türkiye” gazetasida “O‘zbekiston Konstitutsiyaviy qonuni loyihasi bo‘yicha bo‘lib o‘tgan referendum yakunlariga bag‘ishlangan “Mening Konstitutsiyam” referendumida O‘zbekiston xalqi “Ha” dedi” sarlavhali maqola chop etilganligi e‘tiborimizni tortdi. Siyosatshunoslik fanlari doktori, professor, Anqara inqirozlarni o‘rganish va siyosiy tadqiqotlar markazining rahbari Sayfiddin Erol tomonidan yozilgan mazkur maqolada 2023 yil 30 aprel kuni O‘zbekiston Respublikasida bo‘lib o‘tgan referendumda jami saylovchilarning 84,54 foizi ishtirok etib, 65 foiz yangilangan Konstitutsiya 90,21 foiz ovoz bilan qabul qilinganiga oid ma’lumotlar va tafsilotlar o‘z ifodasini topgan.

“Shu tariqa, - deb yoziladi gazetada, O‘zbekiston Konstitutsiyasiga “dunyoviy va ijtimoiy davlat” ta’rifi kiritildi, o‘zbek xalqining farovon kelajagini ta’minlashga qaratilgan erkin bozor iqtisodining asoslari mustahkamlandi, Prezidentning ayrim vakolatlarini Parlamentga taqdim etish orqali demokratlashuv jarayoni jadallashtirildi, intellektual mulkdan tortib inklyuziv ta’limgacha bo‘lgan muhim huquqlar kafolatlandi. Ushbu konstitutsiyaviy referendum bilan xalq va davlat o‘rtasidagi “Ijtimoiy kelishuv” yangilandi va yanada mustahkamlandi”.¹⁴⁶

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida bir qator muhim prinsiplar belgilab qo‘yilgan bo‘lib, ulardan biri xalq hokimiyatchiligi prinsipidir. Xo‘sh o‘zi xalq hokimiyatchiligi nima?

Shu o‘rinda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan “Xalq davlatdan rozi bo‘lishi kerak”, “Xalq davlat organlariga emas, balki ular xalqqa xizmat qilishi kerak”, degan faoliyat tamoyillari yodga olish o‘rinlidir. Agar davlat va huquq nazariyasiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, demokratik doktrina (ta’limot) tarafdorlari hokimiyatning birinchi manbai xalqdir, tabiatan va mohiyatan davlat hokimiyati tubdan xalqchil bo‘lib, u xalqning manfaatlarini ko‘zlagan holda va uning nazorati ostida amalga oshirilishi zarur,¹⁴⁷ deb hisoblashadi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida xalq davlat hokimiyatining birdan bir manbai sifatida e‘tirof etiladi va albatta, O‘zbekiston xalqini millatidan qat’i nazar, O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi.

Xalq hokimiyatchiligi prinsipining mohiyatidan O‘zbekiston xalqi nomidan faqat u saylagan Respublika Oliy Majlisi va Prezidenti ish olib borishi mumkinligi anglashiladi. Jamiyatning biron-bir qismi, siyosiy partiya, jamoat birlashmasi, ijtimoiy harakat yoki alohida shaxs O‘zbekiston xalqi nomidan ish olib borishga haqli emas.

Xalq hokimiyatchiligining quyidagi shakllarda namoyon bo‘lishini ko‘rsatib o‘tish mumkin: Xususan, hokimiyatning bevosita amalga oshirilishi, ya’ni xalqning

¹⁴⁶ Turkiyaning nufuzli gazetasida mamlakatimiz Konstitutsiyaviy qonuni loyihasi bo‘yicha bo‘lib o‘tgan referendum yakunlariga bag‘ishlangan maqola bosilib chiqdi. <https://constitution.uz/uz/pages/turkiya>.

¹⁴⁷ Davlat va huquq nazariyasi / Mas’ul muharrir M.Axmedshayeva. Darslik. –Toshkent: TDYU, 2019. – 36-b.

saylovlar yordamida hokimiyat vakillik organlarini shakllantirishi, mamlakat Prezidentini saylashi, umumxalq muhokamasi va referendumlari orqali jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda, qarorlar va qonunlarni qabul qilishda to‘g‘ridan-to‘g‘ri qatnashishi;

Bundan tashqari, jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari xalq muhokamasiga taqdim etiladi, umumiy ovozga (referendumga) qo‘yiladi. Referendum deganda davlatda hal qilinishi lozim bo‘lgan muhim masalalar xalqqa ma’lum qilinishi va uning ovoz berishi orqali hal etilishini tushunish lozim. O‘zbekiston Respublikasida referendum o‘tkazish tartibi 2001 yil 30 avgustda yangi tahrirda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasining Referendumi to‘g‘risida”gi Qonuni bilan tartibga solinadi. Ushbu qonunga muvofiq, referendumda qabul qilingan qarorlar oliy yuridik kuchga ega bo‘lib, faqat referendum o‘tkazish yo‘li bilan bekor qilinishi yoki o‘zgartirilishi mumkin.

Hokimiyatning bilvosita amalga oshirilishi deganda xalqning jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda, qarorlar va qonunlarni qabul qilishda o‘zi saylagan vakillari, ya’ni deputatlar va senatorlar orqali ishtirok etishi tushuniladi.

O‘zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati xalq manfaatlarini ko‘zlab va O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda uning asosida qabul qilingan qonunlar vakolat bergan idoralar tomonidagina amalga oshiriladi.

Bosh Qomusimizda Konstitutsiyada nazarda tutilmagan tartibda davlat hokimiyati vakolatlarini o‘zlashtirish, hokimiyat idoralari faoliyatini to‘xtatib qo‘yish yoki tugatish, hokimiyatning yangi va muvoziy tarkiblarini tuzish Konstitutsiyaga xilof hisoblanishi hamda qonunga muvofiq javobgarlikni keltirib chiqarishi belgilab qo‘yilgan.

Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining mohiyatini huquqiy davlatning asosiy talablarini aks ettiruvchi quyidagi prinsiplar ham ochib beradi: demokratizm prinsipi; hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo‘linishi prinsipi; inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni, qadr-qimmatini va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat ekanligi prinsipi; ijtimoiy adolat prinsipi; qonuniylik prinsipi¹⁴⁸larini ham sana o‘tish joiz.

Xulosa sifatida xalq hokimiyatchiligi prinsipi davlat organlarining tashkil qilinishi va faoliyat olib borishi negizida xalq o‘z irodasi bilan ishtirok etish, davlat va hokimiyat organlari bevosita xalqning irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qilishi hamda ularning faoliyati yuzasidan xalq nazorati mavjud bo‘lishi tushinish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

¹⁴⁸ F.Otaxonov. Konstitutsiya tushunchasi, funksiyalari va asosiy prinsiplari.
<https://xs.uz/uzkr/post/konstitutsiya-tushunchasi-funksiyalari-va-asosij-prinsiplari>.

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.
2. F.Otaxonov. Konstitutsiya tushunchasi, funksiyalari va asosiy prinsiplari. <https://xs.uz/uzkr/post/konstitutsiya-tushunchasi-funktsiyalari-va-asosij-prinsiplari>.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bayramiga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish to‘g‘risida”gi F-53-sonli Farmoyishi. 2024-yil 17-oktyabr. <http://lex.uz/uz/docs/-7160383>.
4. Turkiyaning nufuzli gazetasida mamlakatimiz Konstitutsiyaviy qonuni loyihasi bo‘yicha bo‘lib o‘tgan referendum yakunlariga bag‘ishlangan maqola bosilib chiqdi. <https://constitution.uz/uz/pages/turkiya>.
5. Davlat va huquq nazariyasi / Mas’ul muharrir M.Axmedshayeva. Darslik. – Toshkent: TDYU, 2019. – 36-b.